

Quand le carbone du sol contribue-t-il à l'atténuation du changement climatique ?

Axel Don, Felix Seidel, Jens Leifeld, Thomas Kätterer, Manuel Martin, Sylvain Pellerin, David Emde, Daria Seitz, Claire Chenu

- L'EJP SOIL clarifie les définitions autour de la séquestration du carbone (C) dans les sols
- La séquestration de C dans les sols requiert une augmentation *nette* des stocks de C organique du sol. Cette augmentation nette ne doit pas s'accompagner d'une réduction à une autre endroit.
- Dans beaucoup de terres cultivées européennes, on ne parvient qu'à réduire les pertes de C grâce à une meilleure gestion agricole, mais pas à séquestrer du C dans les sols.
- Les transferts d'émission peuvent facilement compenser l'effet climatique positif de l'augmentation du C du sol.
- Pour atténuer le changement climatique, les stocks de COS doivent être augmentés à une échelle globale (séquestration de C), leur maintien n'ayant pas de bénéfice direct pour le climat.

Introduction

Lors des débats sur l'atténuation du changement climatique, les termes techniques ne sont pas toujours utilisés correctement, avec pour conséquence des attentes exagérées quant au rôle du carbone du sol dans l'atténuation du changement climatique.

Stock de carbone, puits de carbone – est-ce la même chose ? Et le fait de fixer le carbone dans le sol, par exemple en augmentant la teneur en carbone organique du sol, permet-il automatiquement d'atténuer le changement climatique ? Dans les débats publics sur la protection du climat, ces concepts sont souvent confondus.

Une étude récente montre que même dans les publications scientifiques sur le sujet, les termes techniques ne sont pas toujours utilisés correctement. L'analyse de 100 publications internationales récentes, montre que la majorité d'entre elles utilise mal les termes relatifs au carbone et au changement climatique. Il ne s'agit pas seulement d'une question de mots : une formulation imprécise peut conduire à des attentes exagérées à l'égard des mesures de protection du climat.

Définitions (d'après le GIEC)

Séquestration du C dans les sols : Processus de transfert du carbone de l'atmosphère dans le sol par l'intermédiaire des plantes ou d'autres organismes, qui est retenu sous forme de carbone organique du sol, ou COS, ce qui entraîne une augmentation *globale* du stock de carbone organique dans le sol.

Émission négative : Retrait *net* de l'atmosphère d'équivalents-CO₂ de gaz à effet de serre.

Description du Problème

Le CO₂ peut être retiré de l'atmosphère et stocké sous forme de COS de sorte qu'il n'affecte plus le climat. L'augmentation des stocks de carbone organique des sols *peut* conduire à des émissions dites négatives. C'est l'objectif de l'augmentation du carbone organique du sol pour atténuer le changement climatique. Lorsque le carbone est extrait de l'atmosphère et stocké dans le sol sous forme de C organique, augmentant ainsi les stocks globaux de C, on parle de séquestration du carbone organique dans le sol, ou plus simplement séquestration de carbone dans les sols. La condition clé ici est « l'augmentation

des stocks globaux de carbone organique des sols» c'est à dire que l'augmentation du stock à un endroit ne doit pas être à l'origine d'une diminution de stock à un autre endroit. De nombreuses parcelles agricoles en Europe perdent actuellement du carbone en raison du changement climatique ou d'une gestion non durable. Dans ce cas, les mesures visant à augmenter la teneur en C des sols ne permettent parfois que de réduire ou stopper les pertes de C, donc d'atténuer les pertes de C. C'est essentiel en termes de santé des sols, même s'il n'y a pas d'augmentation des stocks *globaux* de carbone dans les sols, et donc pas de séquestration du carbone. Dans ce cas, il n'est pas possible de générer des émissions négatives car, bien que réduites, les émissions restent supérieures à l'augmentation des stocks de C organique des sols.

Atténuer le Changement Climatique sans émissions négatives

Néanmoins, une réduction des émissions par augmentation des stocks de C des sols permet d'atténuer le changement climatique, c'est-à-dire de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une année de référence ou à un scénario de base. Par exemple, si les pertes de C d'une parcelle donnée étaient élevées et qu'elles sont plus faibles après la mise en œuvre de mesures adéquates, les pertes de C organique du sol sont réduites, les émissions de gaz à effet de serre sont diminuées et l'impact de cette parcelle sur le changement climatique a donc été atténué. Toutefois, cela n'est vrai que si ces mesures ne produisent pas d'émissions supplémentaires de gaz à effet de serre sur ce site ou ailleurs. C'est là que réside une considération souvent négligée mais importante : l'augmentation indirecte des gaz à effet de serre. En effet

certaines mesures, telles que la réduction du travail du sol, peuvent simultanément augmenter les stocks de C organique du sol et les émissions d'oxyde nitreux du sol. L'oxyde nitreux ayant un impact sur le climat près de 300 fois supérieur à celui du CO₂, une faible augmentation des émissions d'oxyde nitreux peut contrecarrer l'effet d'atténuation du changement climatique des mesures d'augmentation des stocks de C des sols. Cela peut même conduire à une augmentation des émissions totales de gaz à effet de serre.

Un besoin urgent d'utiliser la bonne terminologie

Si l'on ne tient pas compte de tous les effets sur les gaz à effet de serre de la mise en œuvre de mesures visant à augmenter les stocks de carbone organique des sols, il est facile de perpétuer à tort des conclusions biaisées quant à leur potentiel d'atténuation du changement climatique. L'analyse de 100 publications internationales récentes sur la séquestration du carbone dans les sols a révélé que la grande majorité des auteurs utilisaient le terme séquestration de manière incorrecte ou ambiguë. Il est important d'utiliser correctement les termes « séquestration du carbone », « émissions négatives », « atténuation du changement climatique » et « stockage additionnel de carbone dans les sols » pour améliorer la communication entre les différentes parties prenantes dans les domaines de la science, de la politique, de l'industrie et de la société. Une communication réussie permet non seulement d'améliorer la compréhension scientifique, mais est également essentielle à la mise en œuvre de stratégies efficaces d'atténuation du changement climatique.

Messages Clés pour les Décideurs

Recommandation n°1 : Faire la distinction entre séquestration de C et atténuation des pertes de C

L'augmentation des stocks de C organique des sols peut compenser en partie les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, cette augmentation ne peut être considérée comme une *séquestration du carbone dans les sols* que si les stocks de C organique des sols sont augmentés à l'échelle globale. Dans les sols qui perdent du carbone, les mesures visant à augmenter le carbone du sol ne peuvent parfois que réduire les pertes de carbone et ne peuvent donc pas contribuer au piégeage de carbone de l'atmosphère. Toutefois, il est essentiel d'atténuer les pertes de C organique des sols pour protéger les sols et maintenir les services écosystémiques qu'ils fournissent.

Recommandation n°2 : L'augmentation des stocks de C organique des sols ne doit pas être systématiquement assimilée à une séquestration de C et une atténuation du changement climatique.

L'augmentation des stocks de carbone en dehors de l'atmosphère peut contribuer au piégeage du carbone et à l'atténuation du changement climatique. La simple existence de stocks de C dans le sol *n'y contribue cependant pas*.

Recommandation n°3 : Il convient d'établir des bilans de GES et de tenir compte des pertes hors site pour déterminer s'il est possible d'obtenir des émissions négatives grâce à des mesures visant à accroître les stocks de C organique des sols.

Les émissions négatives diffèrent de la séquestration du carbone dans les sols, car les mesures visant à accumuler le carbone dans les sols peuvent également avoir une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre autres que le CO₂ - hors site et sur site. L'estimation de ces émissions de gaz à effet de serre peut s'avérer très difficile et n'est souvent qu'approximative.

Appui aux politiques publiques

Le cadre européen pour le piégeage du carbone atmosphérique tient compte de certains de ces aspects, mais doit être plus rigoureux. Il ne suffit pas d'éliminer du C de l'atmosphère, il faut également réduire les émissions de gaz à effet de serre nettes afin de compenser les émissions inévitables.

Méthodologie

Sur la base des définitions établies par le GIEC, nous avons établi une terminologie plus rigoureuse de « séquestration du carbone dans les sols » et analysé le langage entourant ce terme.

Exemples de changements de gestion et leurs implications pour la séquestration du C dans les sols et les émissions de GES

	Avant	Après	Atténuation de la perte de C organique du sol	Atténuation du changement climatique	Séquestration de C organique dans le sol	Emissions négatives
a) Changement de gestion : plus de cultures intermédiaires			-	✓	✓	✓
b) Changement de gestion : plus de cultures intermédiaires dans une parcelle qui perd du C du sol			✓	✓	✗	✗
c) Changement de gestion : augmentation de la fertilisation			-	✗	✓	✗
d) Changement de gestion : géotypes avec une biomasse racinaire augmentée			✓	✓	✓	✗
e) Changement de gestion : réduction de la fertilisation dans une parcelle qui perd du C du sol			✗	✓	✗	✗

GHG= GES

Les changements de gestion agricole peuvent induire des changements de carbone organique du sol. Ces changements, à leur tour, entraînent des modifications dans les flux de CO₂ et de N₂O. Ensemble, ces deux flux représentent la majeure partie du bilan des gaz à effet de serre d'une parcelle agricole. Les exemples fournis ici montrent que les effets d'une mesure destinée à améliorer le carbone du sol dépendent des conditions antérieures et peuvent avoir des effets très différents non seulement sur le carbone du sol, mais aussi sur le potentiel d'atténuation du changement climatique, la séquestration du carbone et les émissions négatives.

Références

Don A, Seidel F, Leifeld J, Kätterer T, Martin M, Pellerin S, Emde D, Seitz D, Chenu C. (2024) Carbon sequestration in soils and climate change mitigation—Definitions and pitfalls. *Global Change Biology*, 30, e16983. <https://doi.org/10.1111/gcb.16983>

